
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК: 159.9.07

DOI 10.5281/zenodo.7529201

МОТИВЫ САМОПРЕДЪЯВЛЕНИЯ И СТРУКТУРА САМООТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ

MOTIVES OF SELF-REPORT AND STRUCTURE OF SELF-REPORT OF PSYCHOLOGY STUDENTS

АСАФЬЕВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА,

*кандидат психологических наук, доцент,
Уфимский университет науки и технологий.*

ЖУКОВ ПЕТР СЕРГЕЕВИЧ,

*аспирант,
Уфимский университет науки и технологий.*

ASAFEVA NATALIA VALEREVNA,

*Ph.D. in Psychological Sciences, associate Professor,
Ufa University of Science and Technology.*

ZHUKOV PETR SERGEEVICH,

*graduate student,
Ufa University of Science and Technology.*

В статье освещаются результаты изучения мотивов самопредъявления студентов-психологов, имеющих различную структуру соотношения. Основываясь на данных о специфике самоотношения студентов-психологов и исходя из его определения как сложного многоаспектного образования, включающего оценочный и эмоциональный компоненты, анализируются особенности потребностей в самопредъявлении. Выделяются различные взаимосвязи между компонентами самоотношения и уровнем мотивации самопредъявления. Делается вывод о наличии специфики в уровне мотивации у студентов, имеющих низкий уровень самоотношения. Аргументируется необходимость учета выявленных взаимосвязей в процессе профессионализации и обучения студентов-психологов.

The article presents the results of studying the motives of self-expression of psychology students with a different structure of the ratio. Based on the data on the specifics of the self-attitude of psychology students and based on its definition as a complex multidimensional education, including evaluative and emotional components, the features of the needs for self-expression are analyzed. Various interrelations between the components of self-attitude and the level of self-expression motivation are highlighted. It is concluded that there are specifics in the level of motivation of students with a low level of self-attitude. The necessity of taking into account the identified relationships in the process of professionalization and training of psychology students is argued.

Ключевые слова: мотивация самопредъявления, самоотношение, самооценочность, профессионализация, учебная деятельность, активная позиция, положительное отношение к профессии, студенты-психологи.

Key words: motivation of self-expression, self-attitude, self-worth, professionalization, educational activity, active position, positive attitude to the profession, psychology students.

Актуальность исследования. Обучение в высшем учебном заведении является важнейшим этапом профессионального и личностного самоопределения человека. Специфика современного этапа высшего образования в России заключается в необходимости более глубокого осмысления причин профессионального выбора, в том числе и за счет исследования особенностей самоотношения, взаимосвязанного с мотивами самораскрытия или самопредъявления молодых людей, выбравших профессию психолога. Потребностная сфера личности порождает множество мотивов деятельности, реализуемых в процессе обучения. Кроме этого, у студентов начальных курсов имеется и образ представления о деятельности психолога, который гипотетически раскрывается в системе опосредованных мотивов [2]. В стандартных учебных ситуациях, на наш взгляд, существенно детерминируется одна сторона мотивации, и остается практически невостребованной другая. Мотивация самовыражения, развлечений, получения помощи и пр. – редко является объектом изучения личностного и профессионального самоопределения. Хотя, по нашим данным, проблема самовыражения и самопредъявления студентов озвучивается ими как проблема значимая весьма часто.

Постановка проблемы. Юноши и девушки, обучающиеся на начальных курсах психологических направлений и специальностей, овладевают навыками анализа многокомпонентной системы самоотношения, и сталкиваются с необходимостью дифференцирования собственных внутренних мотивов и побуждений, которые будут реализовываться в дальнейшей профессиональной деятельности. Степень осознанности данных позиций зависит и от содержательно-процессуальных характеристик обучения, и от личной позиции студента.

Обзор литературы по проблеме исследования. Базой мотивационной сферы личности студента вуза являются эмоциональные компоненты ее отношения к собственным возможностям. Это очень сложный, структурно-целостный концепт, который определяется разнообразными коммуникативными, деятельностными, смыслообразующими факторами. Кроме этого, уровень развития мотивационной сферы детерминируется условиями и средствами академического обучения, степенью осознанности смысла учения, характером рефлексивно-предметного отношения к обучению и др.[5]. Базовые качественные особенности развития мотивационной сферы личности взаимосвязаны от личностных компонентов (самооценки и рефлексии, уровня самопрезентации и самораскрытия, степенью идентификации образа «Я» и образа будущей профессиональной деятельности). Кроме этого, формирование мотивационной сферы личности студента, ее функционирование в условиях применения соответствующих психологических средств воздействия, оптимизируется целенаправленным воздействием педагога. От этих условий, от условий, в которых будет происходить самораскрытие личности, во многом и будет зависеть продуктивность становления личности как профессионала.

Отталкиваясь от философского подхода к изучению самоопределяющейся личности, который трактует ее как личность, в полной мере имеющей волю и осознание себя самой, то есть как полноценный субъект поведенческих проявлений, в психологии представлено достаточно работ, посвященных данной проблематике.

Исследования Е.И. Головахи, Е.А. Климова, Н.С. Пряжникова и многих других подчеркивают влияния личностных аспектов самоотношения на процесс профессионального само-

определения. Часто самоопределение рассматривается как самодетерминация, зависящая от самоотношения, субъективно принятая и системно реализуемая позиция [3]. Выбор жизненного пути в контексте профессионального субъективно значимого феномена активно разрабатывался в работах К.А. Абульхановой-Славской [1]. Согласно ее выводам, из взаимосвязи личности и профессии образуется и перспектива, и ретроспектива личности. Эта же мысль прослеживается и у Л.М. Митиной: «...развитие личности (ее интегральных характеристик) определяет выбор профессии и подготовку к ней, и вместе с тем сам этот выбор и развитие той или иной профессиональной деятельности определяют стратегию развития личности» [3., с.102].

Обязательным фактором эффективного самоопределения является степень осознания того, что выбор профессионального пути является самостоятельным, ответственно-осознанным и мотивационно-подкрепляемым. Но студент на ранних этапах профессионализации с трудом поверит в свои возможности, только лишь в учебных ситуациях, хотя и максимально приближенных к профессиональной деятельности, если эмоционально окрашенная мотивация его деятельности не будет выступать консонансом к ней.

Поиск ежедневно подкрепляемых и эмоционально-окрашенных смыслов деятельности (учебной, трудовой...) и всей жизнедеятельности в конкретной ситуации обучения является, на наш взгляд, фактором, который должен стать в высшей школе одним из главных ориентиров. Эмоциональная и мотивационная направленность обучения в вузе состоит из константных и ситуативных компонентов. Наиболее распространенные в вузе: личностно-ориентированный и деятельностно-ориентированный типы профессионализации, должны дополнять и работать единым фронтом за счет эмоционально окрашенной мотивации осознанной структуры самоотношения. Часто, указанные образования входят в противоречие друг с другом или нуждаются в корректировке. Следовательно, знание мотивов самопредъявления, согласующихся или входящих в конфликт со структурными компонентами самоотношения, будет способствовать более осознанному и адаптивному курсу профессионализации.

Целью исследования стало изучение особенностей самоотношения во взаимосвязи с разнообразными мотивами самопредъявления у студентов (всего 92 респондента) 1-2 курсов психологических направлений высших учебных заведений.

Материалы и методы. В качестве психодиагностического инструментария были выбраны «Шкала эмоционального самораскрытия В. Снелла [7] и «Методика исследования самоотношения» С.Р. Пантлеева [4].

Степень эмоционального самораскрытия показывает мотивацию самопредъявления личности относительно той или иной учебно-педагогической ситуации (в нашем случае – обучения в конкретном высшем учебном заведении). Специальная методика была разработана В. Снеллом. Она получила название: «Шкала эмоционального самораскрытия» и включает 40 пунктов построенных по следующей формулировке: «В период, когда я чувствовал себя счастливым...». Испытуемому предлагалось завершить это предложение одним из пяти вариантов ответов относительно объема самораскрытия по этой эмоции в заданных ситуациях общения с педагогами и сокурсниками. Варианты ответов респондентов были следующими:

- А – я не обсуждаю это чувство с партнером по взаимодействию;
- В – немного обсуждаю;
- С – обсуждаю это чувство в средней степени ...;
- Д – обсуждаю это достаточно полно ...;
- Е – полностью обсуждаю это чувство с партнером по общению.

Сорок формулировок по ключу соотносятся с 8 шкалами, отражающими такие эмоциональные явления, как: тревога, счастье, ревность, гнев, апатия, страх, спокойствия и депрессия.

Для определения уровня самоотношения использовался многомерный опросник (МИС – методика исследования самоотношения), созданный в 1989 году С.Р. Пантеевым. Опросник состоит из 110 утверждений, распределенных по 9 шкалам. Методика предназначена для выявления структуры самоотношения личности и выраженности ее отдельных компонентов: от закрытости до самоуверенности, от полного саморукводства до отраженного самоотношения, степени самооценности и самопривязанности до ощущений собственной внутренней конфликтности и количества самообвинений [4].

Результаты и выводы. Из представленных наглядно данных можно увидеть, что лидирующие позиции занимают мотивы самопредъявления, конвенциальные мотивы и мотивы испытываемых эмоций.

В период обучения совершенно естественным образом мотивация самопредъявления-самораскрытия студентов претерпевает изменения. Происходит систематическое сравнение структуры индивидуальных ценностных ориентаций с профессионально-значимыми, меняется отношение к ним, сопоставляется образ-Я с эталоном профессионала.

Рис. 1 Распределение результатов по шкале эмоционального самораскрытия В. Снелла.

Самораскрытие помимо мотивационной базы обладает целым рядом характеристик. Изучение глубины, широты, объема самораскрытия, а также его избирательности и дифференцированности станет следующим этапом нашего изучения.

Данные, полученные в ходе нашей работы у студентов-психологов по методике самоотношения, демонстрируют, что относительно результатов предыдущих исследований (ежегодный мониторинг, проводящийся в Башкирском государственном университете на факультете психологии) имеются отличия. Лидирующие позиции занимает интересная триада «самопривязанности-замкнутости-самообвинения».

По шкале «Самоуверенность» результаты согласуются с прошлогодним срезом. Можно констатировать, что нашим респондентам в достаточной мере свойственно представление о себе как самостоятельном и волевом человеке, которому можно себя уважать. Выраженное количество студентов удовлетворено своими возможностями и собой в целом.

По результатам третьей шкалы «Саморуководство» видно, что современные психологи-студенты хорошо переживают собственное «Я» как внутренний конструкт, позволяющий быть хозяином собственной судьбы, источником осознанной активности. На наш взгляд, наши исследуемые способны к саморегуляции в соответствии с осознанными целями, у них есть потребность поиска причин тех или иных причин активности в самих себе.

Результаты, полученные по шкале «Отражённое самоотношение», указывают на повышение значимости ожидаемого позитивного отношения к себе со стороны других людей. Согласно результатам шкалы «Самоценность», можно предполагать интерес молодых людей в познании и признании «Я», ощущение предполагаемой ценности своего «Я» для окружающих.

Рис. 2 Распределение результатов по методике самоотношения Пантилеева С.Р.

Результаты по шкале «Самопринятие» оказались также ниже предполагаемых. Сопоставляясь с высокими результатами по шкале «Самопривязанность», можно предположить, что в структуре самоотношения имеется более выраженная статичность образа «Я», невыраженность желаний собственных изменений. Можно предположить, что студенты-психологи начальных курсов выражено держаться за отношение к себе, привязаны к себе, и, в целом, их устраивает такое положение дел.

Результаты по шкале «Внутренняя конфликтность» показывают наличие внутренних конфликтов выше среднего диапазона. Можно заключить, что молодые люди в настоящем подвержены сомнениям, несогласию с собой, осознанию невозможности решить эти проблемы в настоящем.

Результаты шкалы «Самообвинение» показывают высокое избирательное отношение к себе. Обвинение себя за те или иные поступки и действия достаточно выражены в группе респондентов и сочетается с выражением гнева, досады в адрес окружающих, и это кажется весьма обыденным. Причем, тенденция к поиску причин собственных неудач в себе самих находится в нижнем диапазоне данных.

Для выявления взаимосвязи параметров мотивации самопредъявления со структурными компонентами самоотношения мы использовали метод математико-статистической обработки данных – факторный анализ по методу главных компонент. В результате обработки данных выделились два значимых фактора, имеющие следующие составные показатели (процент покрываемой дисперсии 1 фактора 34%, 2 фактора 28%). Полученные результаты свидетельствуют о наличии взаимосвязи между разнообразными компонентами самоотно-

шения и группами мотивации самораскрытия студентов относительно процесса обучения в вузе.

Мотивы выяснения отношений и эгоцентрические мотивы, наряду с конвенциональными мотивами, вошли в первый фактор с такими показателями как самопривязанность и самообвинение. Достаточно интересный фактор, который, возможно, сложился под влиянием современной социально-политической обстановки. Процесс самораскрытия – это всегда некая доля демонстрации-сообщения другим личной информации о себе.

Рис. 3 Факторные модели взаимосвязи мотивов самораскрытия и параметров самоотношения студентов-психологов.

Достаточно осознанное, а возможно, и умышленное раскрытие своего «Я» в процессе взаимодействия. Сочетание конвенциональности, эгоцентричности и стремления выяснить отношения как раз соответствуют потребности антиципировать реакцию на подобное самораскрытие. Испытываемые при этом чувства самообвинения сочетаются с достаточной самопривязанностью и отражают противоречивость элементов самоотношения.

Более разнообразный второй фактор нуждается в отдельном осмыслении. Так как, например, мотивы получения помощи, одновременная конфликтность и открытость отражают достаточно сложные позиции личности по отношению к себе и мотивацию своего предъявления окружающим.

Таким образом, результаты нашего исследования подтверждают предположение о наличии взаимосвязи между компонентами самоотношения и выраженностью мотивации самораскрытия студентов. Полученные данные нуждаются в сопоставительном анализе с результатами по теме профессионального становления студентов предыдущих лет. И могут стать частью работы по совершенствованию эффективности профессионального самоопределения в аспекте формирования адекватного самоотношения и соответствующих ему механизмов самораскрытия в образовательном пространстве вуза.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. М., 1991. 301 с.
2. Асафьева Н.В., Боронилова И.Г. Ценностно-смысловые ориентации и проблема осмысленности профессионального выбора современных студентов психолого-педагогических направлений / Международный научный журнал «Научное обозрение. Педагогические науки». 2020. №12. С. 65-69.

3. Митина Л.М. Психология профессионального развития учителя. Флинта Московский психолого-социальный институт, 1998. 200 с.
4. Пантлеев С.Р. Методика исследования самоотношения. М.: Смысл, 1993. 32 с.
5. Сорокина Ю.Л. Преодоление кризиса учебной адаптации студентами педагогического вуза: дисс. ... канд. психол. наук. Ярославль. 2005. 257 с.
6. Столин В.В. Самосознание личности. М.: Издательство Московского Университета, 1983. 284 с.
7. Шкуратова И.П. Диагностика самовыражения личности в общении с помощью техники репертуарных решеток: учебное пособие. Ростов н/Д. Изд-во ЮФУ, 2009. 93 с.

© Асафьева Н.В., Жуков П.С., 2023.